

Segment: Sammlungsbetreuende

Klassifizierung: aufgeschlossene Mitte

Martina

Alltag

- Einarbeiten in den neuen Job
- Lehre vorbereiten und durchführen
- viele Verwaltungsaufgaben
- Verhandlungen mit Uni und Institutsleitung

Kompetenzen

- eher geringe technische Affinität
- ausbaufähige DH Kenntnisse
- ausbaufähige Prompting-Kenntnisse
- kann Projektanträge schreiben
- sehr gute Englischkenntnisse

Werkzeuge

- Social Media für Recherche, Vernetzung
- Excel
- Datenbanken

Martina betreut eine mathematische Modell-Sammlung.

- Alter: 45 Jahre
- Voller Elan und will etwas aufbauen
- Hat vor kurzem erfolgreich ihre Dissertation abgegeben

"Ich würde so gerne mehr machen, wenn ich die Zeit hätte"

Persönliche Ziele

- Sammlung soll bekannt sein und genutzt werden in Forschung und darüber hinaus
- FAIRe digitalisierte Sammlung
- eigene Methodenkompetenz ausbauen

Herausforderungen

- bildet sich auch außerhalb der Arbeitszeit weiter
- Überlastung
- fehlende Entwicklungsmöglichkeiten
- längerfristig ist ihr eine ausgewogene Work-Life-Balance wichtig

Bedürfnisse

- Überblick über Best Practices
- unmittelbar anwendbare Tools kennenlernen
- FAIR, FDM, LOD verstehen
- Recht und Ethik Grundkenntnisse für Sammlungen
- Normdaten und Metadatenstandards kennen
- FDM: Nutzen und Relevanz kennen
- Digitalisierung

Segment: Forschende

Klassifizierung: zuversichtliche Profis

Ollie

Alltag

- viel auf Konferenzen
- Recherche auf digitalen Portalen
- wissenschaftliches Schreiben
- ist in vielen Archiven unterwegs

Kompetenzen

- Geringe Informatik-Vorkenntnisse, aber motiviert
- Verständnis für Linked Open Data (LOD)
- Verständnis für digitale Methoden
- Verständnis in den Datenanalysemethoden

Werkzeuge

- Jupyterhub
- OpenRefine
- OCR für einzelne Dokumente
- Statistik Software
- Datenvisualisierung (VIKUS Viewer)

Ollie arbeitet innerhalb eines befristeten Forschungsprojektes.

- Alter: 35 Jahre
- gut vernetzt und selbstbewusst
- forscht und promoviert zu Provenienz

“FDM generiert einen großen Overhead und zusätzlichen Workload.”

Persönliche Ziele

- Veröffentlichung der Forschungsarbeit
- kollaborative Forschungstools
- interdisziplinäres Arbeiten
- will die digitale Provenienzforschung vorantreiben (u.a. Methoden)

Herausforderungen

- Drittmittel finanziert
- Recht&Ethik ist sehr komplex
- Zeitdruck und -knappheit
- hat Schwierigkeiten genug qualitativ hochwertige Daten zu finden
- keine Strategie (FDM-Lebenszyklus)
- man muss immer auf dem neusten Stand sein
- FDM ist eine neue Herausforderung

Bedürfnisse

- LZA-Strategie
- Wo kann ich meine Daten FAIR publizieren?
- Standards
- kollaborative Forschungsdatenbank
- einen Überblick über Inhalte von Sammlungen
- Vokabulare, Normdaten
- Arbeit mit Visualisierungstools
- Netzwerkanalyse-Tools (z.B.: nodegoat, Gephi)

Segment: Hilfskräfte

Klassifizierung: ambivalente Profis

Alberto

Alltag

- studiert
- arbeitet 2x/Woche als HiWi und bereinigt dort Daten, die er dann in eine Exceltabelle einträgt
- Recherche zur Masterarbeit
- trifft sich mit Freund*innen, hat Lerngemeinschaft, ist in der Fachschaft

Kompetenzen

- digital affin
- schnelle technische Einarbeitung

Werkzeuge

- OpenRefine
- Kamera & Software
- 3D Scanner/Software
- Datenbanken: Erfassungsmaske
- Excel

Alberto arbeitet in einer archäologischen Sammlung als studentische Hilfskraft und verknüpft Digitalisate mit Datensätzen.

- Alter: 22 Jahre
- still und schüchtern
- Studiert im Master (mit fachfremden Bachelor)

“Bringt mich das hier weiter?”

Persönliche Ziele

- möglichst gutes Ergebnis mit möglichst wenig Aufwand
- reproduzierbare Workflows/ gute Doku

Herausforderungen

- lange Einarbeitungsphase
- nicht gut vernetzt
- Genauigkeit
- Überblick über die eigene Tätigkeit hinaus
- Kommunikationsunsicherheit

Bedürfnisse

- Sinnhaftigkeit von FDM
- Sensibilisieren für gute wissenschaftliche Praxis
- klare Ansagen und Workflows

Segment: Technisches admin Personal

Klassifizierung: ablehnende Mitte

Claudia

Alltag

- Objekte präparieren und restaurieren
- in selbst erstelltem Worddokument Ablauf festhalten
- hauseigenes Datensystem nutzen und ausfüllen
- sich um zusätzliche Objekte aus Sammlungen kümmern

Kompetenzen

- sehr umfangreiches Objektwissen
- gute Excel-Kenntnisse
- spezifisch handwerklich-technisch kompetent, aber nicht mit den Objekten forschend

Werkzeuge

- Expertin in Basiswerkzeugen: Excel, Word, Datenbanken
- dokumentarische Fotografie
- wenn digitale Werkzeuge, dann sehr spezielle
- fällt aber lieber auf bekannte Werkzeuge zurück, bevor sie sich in neue einarbeitet

Claudia ist Präparatorin an einem Museum mit Universitätsanschluss.

- Alter: 51 Jahre
- gut organisiert und engagiert
- hat eine Fachausbildung und Diplom

""Das ist die dritte Software und alle haben nur so halb funktioniert!"

Persönliche Ziele

- gute Arbeit abliefern
- Nutzung und Kontext im Blick haben

Herausforderungen

- wenig Flexibilität und digitales Arbeiten
- fehlende Ressourcen
- ist die einzige Präparatorin

Bedürfnisse

- Austausch (institutionsübergreifend und institutionell)
- Fortbildungen (möglichst niedrigschwellig)
- Motivation + Wertschätzung von den anderen Bereichen

Segment: Professor:innen

Klassifizierung: zufriedene Aussitzende

Albert

Alltag

- Verwaltungsarbeit für das Institut
- Vorlesungen durchführen
- Projektmanagement von befristeten Forschungsprojekten
- Betreuung von Doktorand*innen

Kompetenzen

- kennt die Sammlung sehr gut
- sehr gute Vernetzung innerhalb der Uni(s) und des Fachgebietes
- Basiskenntnisse Recht

Werkzeuge

- physische Dokumente
- Word Dokument
- hat noch eine alte Datenbank auf einer externen Festplatte

Albert leitet eine große geologische Sammlung.

- Alter: 66 Jahre
- steht kurz vor der Emeritierung
- hat Geologie studiert und die Sammlung mit aufgebaut

"Digitalisierung ist wichtig, aber es ist schwierig auf dem neuesten Stand zu bleiben!"

Persönliche Ziele

- Wissen vor der Rente festhalten
- Nachfolge vorbereiten

Herausforderungen

- Digitalisierung und FDM als Zusatzaufgabe
- 'Meine Sammlung = meine Daten'
- Vertrauen
- Mit den digitalen Neuerungen mithalten

Bedürfnisse

- Basiswissen FDM Lebenszyklus + FAIR
- schnelle Strategie um Wissen erhalten (z.B. bei Emeritierung)
- realistische Beratung was möglich ist
- Open Access Sensibilisierung
- Offenheit für seine Ansicht
- Beratung -> Personalwechsel (Bestandsschutz), Übergangslösung o. Sammlungsumzug